

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
Nozimabonu Tojiboyeva	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
O'ktamova Shohida Odilbek qizi	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
N. S. Mirbabayeva	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
Kamalov Rustam Azizovich	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
Shamsiyeva Sevara Yusupovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
Tangirqulov Elmurod Aliyarovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
Toshtemirova Sarvinoz Obidovna	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
G'ofurova Umida O'tkirbek qizi	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
Xalikova Xurshida Abdullayevna	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
Xudoyberdiyeva G. Sh.	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
Аманова А. А., Саттарова М.	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
Каримова Наргиза Абдугафуровна	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
Toxirov Feruz Jamoliddinovich	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
Madjitova Sitora Sobit kizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
Ummatov Baxtiyor	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
Odilova Mahfuza Ochilovna	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
Rahimova Nargiza Alisherovna	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
Saparbayeva Indira Shadibekovna	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
Xalmatov Misiddin Muxammadovich	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
Moxigul Muydin qizi Burxanova	
Культура речи медицинского работника	447
Рузметова Наргиза Ахмедовна	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollar	461
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	466
Огай Мукаддасхон Халваевна	

PROFESSOR- O'QITUVCHILARNING ILMIY- PEDAGOGIK SALOHIYATINI XALQARO MEZONLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Maqolada professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari nazariy tahlil usulida o'rganilgan bo'lib, unda ilmiy-pedagogik salohiyat tarkibiy qismlar (ilmiy-tadqiqot, pedagogik-didaktik, raqamli, akademik kommunikatsiya hamda liderlik salohiyati) sifatida talqin qilingan, shuningdek, ularning har biri xalqaro malaka ramkalari (DigCompEdu, HeDiCom) va akademik sifat mezonlari bilan bog'langan. Tahlillar natijasiga ko'ra, salohiyatni rivojlantirishning kasbiy o'rganish jamoalari va o'qitishni o'rganish (SoTL), ilmiy salohiyatni tashkillashtirish va akademik yozuv dasturlari, raqamli kompetentlikni rivojlantirish, mentorlik va xalqaro akademik mobillik, akademik liderlikni rivojlantirish, mikro-malaka va uzluksiz kasbiy rivojlanish kabi asosiy yo'nalishlar aniqlashtirilgan. Maqolada oliy ta'lim muassasalari uchun ushbu yo'nalishlarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy-pedagogik salohiyat, professor-o'qituvchi, xalqaro mezonlar, raqamli kompetentlik, akademik yozuv, kasbiy o'rganish jamoasi, mentorlik, akademik liderlik, mikro-malaka, uzluksiz kasbiy rivojlanish.

Abstract: The article examines ways of developing the research and pedagogical capacity of faculty members based on international criteria through the method of theoretical analysis. In the study, research and pedagogical capacity is interpreted as a set of components, including research capacity, pedagogical and didactic capacity, digital capacity, academic communication capacity, and leadership capacity. Each of these components is also linked to international competence frameworks, such as DigCompEdu and HeDiCom, as well as academic quality criteria. Based on the analysis, the main directions for capacity development were identified, including professional learning communities and the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), the organization of research capacity and academic writing programs, the development of digital competence, mentoring and international academic mobility, the development of academic leadership, micro-credentials, and continuing professional development. The article also highlights opportunities for implementing these directions in the practice of higher education institutions.

Key words: research and pedagogical capacity, faculty member, international criteria, digital competence, academic writing, professional learning community, mentoring, academic leadership, micro-credential, continuing professional development.

Аннотация: В статье на основе теоретического анализа исследованы пути развития научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава в соответствии с международными стандартами. Научно-педагогический потенциал рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов: научно-исследовательского, педагогико-дидактического, цифрового, академико-коммуникативного и лидерского потенциала. Каждый из данных компонентов соотнесён с международными рамками квалификаций и компетенций, такими как DigCompEdu и HeDiCom, а также с критериями академического качества. В результате проведённого анализа определены основные направления развития научно-педагогического потенциала, включая профессиональные обучающиеся сообщества и концепцию Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), развитие исследовательского потенциала и программ академического письма, совершенствование цифровых компетенций, наставничество и международную академическую мобильность, развитие академического лидерства, внедрение микроквалификаций и обеспечение непрерывного профессионального развития. В статье также освещаются возможности практического внедрения данных направлений в деятельность высших образовательных учреждений.

Ключевые слова: научно-педагогический потенциал, профессорско-преподавательский состав, международные стандарты, цифровая компетентность, академическое письмо, профессиональное обучающееся сообщество, наставничество, академическое лидерство, микроквалификация, непрерывное профессиональное развитие.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'limda universitetning sifati va xalqaro raqobatbardoshligi, eng avvalo, professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatiga bog'liq bo'lib, ilmiy-pedagogik salohiyat tushunchasi o'qituvchining ilmiy izlanish qobiliyati, pedagogik mahorati, raqamli kompetentligi, akademik kommunikatsiya ko'nikmalari va kasbiy liderlik sifatlarini birlashtiruvchi ko'p qatlamli konstruktir. Bugungi kunda ushbu salohiyatni rivojlantirish faqat milliy talablar bilan emas, balki xalqaro kompetentlik ramkalari va akademik sifat mezonlari bilan ham o'lchanmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, professor-o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi tasodifiy va bir martalik tadbirlar emas, balki tizimli, uzluksiz va dalillarga asoslangan jarayon bo'lmog'i lozim. Masalan, raqamli kompetentlikni rivojlantirish alohida texnik mashg'ulot sifatida emas, balki o'qituvchining pedagogik amaliyoti bilan uzviy bog'langan tizimli strategiya sifatida loyihalaniishi lozimligi ta'kidlanmoqda ^[1; 4]. Shu sababli salohiyatni rivojlantirish yo'llarini xalqaro mezonlar asosida tahlil qilish nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Shulardan kelib chiqib, maqolamizda professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llarini ochib berishni maqsad qilgan holda, avval salohiyatning tarkibiy qismlari va ularga mos xalqaro mezonlarni aniqlashga, so'ngra rivojlantirishning oltita asosiy yo'lini tahlil qilishga harakat qildik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Professor-o'qituvchining ilmiy-pedagogik salohiyatini tizimli rivojlantirish uchun avval uning tarkibiy qismlarini va ularga mos keluvchi xalqaro mezonlarni aniqlash zarur, deb bilamiz. Adabiyotlar tahlili salohiyatning beshta o'zaro bog'langan tarkibiy qismini ajratish imkonini berdi. Birinchisi ilmiy-tadqiqot salohiyati bo'lib, u nashrlar, iqtiboslar va grant faoliyati orqali namoyon bo'ladi hamda Scopus/WoS kabi xalqaro bazalar mezonlari bilan o'lchanadi. Ikkinchisi pedagogik-didaktik salohiyat bo'lib, u zamonaviy ta'lim metodlari va talaba natijalari bilan bog'liq. Uchinchisi raqamli salohiyat bo'lib, uni baholash uchun Yevropa o'qituvchilarining raqamli kompetentligi ramkasi (DigCompEdu) ^[19] va oliy ta'lim o'qituvchilarining raqamli kompetentligi ramkasi (HeDiCom) ^[2] xizmat qiladi. To'rtinchisi akademik muloqot va nashr salohiyati, beshinchisi esa liderlik va kasbiy o'sish salohiyatidir (1-jadval).

1-jadval: **Ilmiy-pedagogik salohiyat tarkibiy qismlari va mos xalqaro mezonlar**

Tarkibiy qism	Asosiy ko'rsatkichlar	Xalqaro mezon yoki ramka
Ilmiy-tadqiqot salohiyati	Nashrlar, iqtiboslar, grantlar, hammualliflik	Scopus, Web of Science, h-indeks
Pedagogik-didaktik salohiyat	Zamonaviy metodlar, talabaniing o'quv natijalari	SoTL, pedagogik mahorat ramkalari
Raqamli salohiyat	Raqamli ta'lim, ta'lim analitikasi, sun'iy intellekt	DigCompEdu, HeDiCom
Akademik muloqot va nashr	Akademik yozuv, xalqaro nashr, akademik ingliz tili	Akademik yozuv standartlari
Liderlik va kasbiy rivojlanish	Mentorlik, akademik liderlik, jamoaviy ish	Akademik liderlik ramkalari

1-jadvalda keltirilgan tarkibiy qismlar bir-biridan ajralgan emas, balki o'zaro ta'sirda rivojlanadi. Masalan, raqamli kompetentlik ramkalari (DigCompEdu, HeDiCom) o'qituvchining ham pedagogik, ham akademik muloqot salohiyatini qamrab oladi, chunki ular o'qitish amaliyoti, talabalarni raqamli jamiyatga tayyorlash, o'qituvchining raqamli savodxonligi va kasbiy rivojlanishi o'lchamlarini birlashtiradi ^[2; 3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shuning uchun salohiyatni rivojlantirish yo'llari ham har bir tarkibiy qismni alohida emas, balki yaxlit tizim sifatida qamrab olishi kerak.

Ilmiy-pedagogik salohiyatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari

Sohaga oid adabiyotlar tahlili professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini berib, ular 1-rasmda umumlashtirilgan holda keltirilgan.

1-rasm: Ilmiy-pedagogik salohiyatni rivojlantirish yo'nalishlari

TAHLIL VA NATIJALAR

Birinchi yo'nalish professor-o'qituvchilarni kasbiy o'rganish jamoalari orqali rivojlantirish hisoblanib, bunday jamoalar umumiy qiziqish atrofida birlashgan, bir-biridan o'zaro o'rganuvchi va o'z tajribasini takomillashtiruvchi o'qituvchilar guruhidir. Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, kasbiy o'rganish jamoalari o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni rag'batlantiradi, refleksiv amaliyotni shakllantiradi va dalillarga asoslangan o'qitish usullarini targ'ib etish uchun samarali ko'priq vazifasini bajaradi [13]. Bunday jamoalar oliy ta'lim sharoitida ijtimoiy o'rganish tizimi sifatida ishlab, fanlararo integratsiyani mustahkamlaydi va o'qitishni o'rganish (Scholarship of Teaching and Learning) madaniyatini rivojlantiradi [11]. Kasbiy o'rganish jamoalarining o'rganish va o'qitishga ta'siri bo'yicha izlanishlarda ushbu yondashuv kasbiy rivojlanishning eng muhim strategiyalaridan biri sifatida e'tirof etiladi [12]. Shunday xulosa kelib chiqadiki, o'qituvchilarni yakka tartibda emas, balki jamoaviy o'rganish muhitida rivojlantirish samaraliroq natija beradi.

Ikkinchi yo'nalishni o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot salohiyatini maqsadli qurish va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish deb belgilab oldik. Professor-o'qituvchilar kuchli kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lsalar-da, ilmiy-tadqiqot olib borish va xalqaro talablar darajasida nashr qilish ko'nikmalarini tizimli o'rganishga muhtoj bo'ladilar. Professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini tashkillashtirish strategiyalari bo'yicha tadqiqotda grant moliyalashtirilishi, mentorlik va institutsional qo'llab-quvvatlash asosiy omillar sifatida ko'rsatilgan [6]. Akademik o'qish va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha maqolalardan birida tadqiqotchilik kompetensiyalarini bosqichma-bosqich shakllantirish zarurligi asoslangan [7], shuningdek, yana bir boshqa tadqiqotda akademik va grant yozish ko'nikmalarini maxsus dasturlar orqali rivojlantirish lozimligi alohida ta'kidlangan [8]. Amaliyotda bu universitet doirasida tahririy qo'llab-quvvatlash tizimi va yozuv dasturlarini tashkil etish [9] hamda jamoaviy yozuv guruhlarini joriy etish [10] orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday guruhlar nashr mahsuldorligini va ilmiy hamjamiyat muhitini sezilarli darajada oshiradi.

Uchinchi yo'nalish raqamli kompetentlikni xalqaro ramkalar asosida rivojlantirish hisoblanib, unda ikkita yetakchi ramka mavjud, jumladan, o'qituvchilar uchun Yevropa ramkasi (DigCompEdu) [19] va oliy ta'lim o'qituvchilari uchun ramka (HeDiCom), u o'qitish amaliyoti, talabalarni raqamli jamiyatga tayyorlash, o'qituvchining raqamli savodxonligi va kasbiy rivojlanishi o'lchamlarini birlashtiradi [2]. Oliy ta'lim o'qituvchilarining raqamli kompetentligi bo'yicha tizimli sharhlar bu sohada izchil trening dasturlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi [3], shu bilan birga, akademik soha xodimlarining raqamli kompetentligi darajasi ko'pincha kutilganidan past ekanligi qayd etiladi [4]. Raqamli kompetentlik va innovatsion faoliyat etikasi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan ilmiy adabiyotlarda universitetlardan raqamli kompetentlikning har bir o'lchamini muayyan innovatsiya jarayonlari bilan

moslashtiruvchi maxsus rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish tavsiya etilgan ^[6]. Aralash ta'lim sharoitida bu, ayniqsa, texnik va pedagogik bilimni bog'lovchi amaliy yondashuvlarni talab qiladi ^[18].

To'rtinchi yo'nalish bu – mentorlik tizimi va xalqaro akademik mobillik orqali salohiyatni rivojlantirishdir. Mentorlik tajribali va nisbatan tajribaga muhtoj o'qituvchilar o'rtasidagi rivojlantiruvchi munosabat bo'lib, u kasbiy, hissiy, psixologik va akademik qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Oliy ta'limda mentorlikni konseptualashtirishga bag'ishlangan mavzuga oid tadqiqotda mentorlik tushunchasining xilma-xil talqinlari va uning kompetensiya hamda karyera rivojlanishiga ijobiy ta'siri ko'rsatib o'tilgan ^[20] bo'lib, akademik mobillik o'z navbatida o'qituvchining yangi akademik tizimlarga moslashishini, xalqaro ilmiy aloqalar o'rnatishini hamda madaniyatlararo kompetensiyasini rivojlantiradi. Xalqaro miqyosda mikro-malaka va qisqa muddatli mobillik dasturlarini bog'lash umumiy soha sifat standartlarini shakllantirishga xizmat qiladi ^[16]. Mentorlik va mobillikning birgalikdagi ta'siri professor-o'qituvchining akademik salohiyatini chuqurlashtiradi.

Akademik liderlik rasmiy ma'muriy lavozimlardan tashqari, o'qitish, tadqiqot va institutsional madaniyatga ta'sir ko'rsatish qobiliyatini ham qamrab oluvchi ko'p o'lchamli konstrukt hisoblanib, professor-o'qituvchilarda akademik liderlik sifatlarini rivojlantirishni beshinchi yo'nalish sifatida qaraymiz. Akademik liderlik ramkasi bo'yicha tadqiqotda struktura va dalillarga asoslangan baholash akademik faoliyatni tizimli takomillashtirishning asosi ekanligi ko'rsatilgan ^[14]. AQSh oliy ta'limidagi liderlik rivojlanishini o'rgangan tadqiqotda liderlikni nafaqat ma'muriyat, balki professor-o'qituvchilar, yordamchi xodimlar darajasida ham uzluksiz ta'lim va malaka oshirish orqali rivojlantirish zarurligi asoslangan ^[15]. Filippin pedagogik oliy ta'lim muassasalaridagi akademik liderlik ko'nikmalarini o'rgangan tadqiqot esa kompetensiyaga asoslangan liderlik rivojlanish dasturlari institutsional barqarorlik va innovatsiya uchun zarur ekanligini tasdiqlaydi ^[21]. Demak, akademik liderlikni rivojlantirish individual o'qituvchi salohiyatini institutsional taraqqiyot bilan bog'laydi.

Nihoyat, oltinchi yo'nalish mikro-malaka va uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini joriy etish hisoblanadi. Mikro-malaka qisqa, modulli va kompleks o'quv shakllari bo'lib, ular professor-o'qituvchiga to'liq dasturni o'zlashtir-masdan muayyan kompetensiyani rivojlantirish imkonini beradi. Xalqaro tashkilotlar mikro-malakani akademik rivojlanish, sifat kafolati va mobillik bilan bog'liq yaxlit ekotizimning muhim qismi sifatida e'tirof etgan ^[17]. Uzluksiz kasbiy rivojlanish esa o'qituvchining butun faoliyati davomida bilim, ko'nikma va malakalarini yangilab borishni ta'minlaydi. O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi bo'yicha tizimli tadqiqotda bunday rivojlanish izchil formativ trayektoriya sifatida loyihalaniishi zarurligi ko'rsatilgan ^[22]. Mikro-malaka va uzluksiz rivojlanishning birkuvi professor-o'qituvchiga moslashuvchan va individual rivojlanish yo'lini taqdim etadi.

Yuqorida tahlil qilingan yo'nalishlar OTMLar uchun professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirishning yaxlit metodologik tizimini hosil qiladi. Bizningcha, Respublikamizda bu yo'nalishlarni amaliyotga joriy etish bir qator ustuvor yo'nalishlarni nazarda tutadi:

- kafedralar va fakultetlar doirasida kasbiy o'rganish jamoalarini tashkil etish;
- professor-o'qituvchilar uchun akademik yozuv va xalqaro nashr ko'nikmalarini rivojlantiruvchi universitet ichida qo'llab-quvvatlash markazlarini yaratish;
- raqamli kompetentlikni DigCompEdu va HeDiCom kabi xalqaro malaka ramkalari asosida tizimli rivojlantirish;
- tajribali o'qituvchilar mentorligini institutsional darajada tashkil etish;
- akademik liderlikni kompetensiyaga asoslangan dasturlar orqali shakllantirish;
- mikro-malaka va uzluksiz kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini joriy etish.

Bu jarayonda milliy reyting tizimini xalqaro mezonlar bilan boyitish va o'qituvchilar ilmiy faoliyatini raqamli tizimlar orqali monitoring qilish muhim ahamiyatga ega ^[23].

Shu bilan birga, bir qator ehtimoliy cheklovlarni hisobga olish zarur:

- *birinchidan*, ilmiy-pedagogik salohiyatning ko'plab jihatlari (refleksiv mahorat, akademik halollik, madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lish) miqdoriy baholash uchun qiyin bo'lib, ular sifat tahlilini talab qiladi;
- *ikkinchidan*, xalqaro kompetentlik ramkalari ko'pincha rivojlangan mamlakatlar sharoitiga moslashtirilgan, shuning uchun ularni mahalliy kontekst, milliy ta'lim madaniyati va resurs imkoniyatlari bilan moslashtirish lozim;
- *uchinchidan*, salohiyatni rivojlantirish yo'nalishlari yagona tizim sifatida amalga oshirilgandagina samarali bo'lib, ularni alohida-alohida joriy etish kutilgan natijani bermasligi mumkin;
- *to'rtinchidan*, kasbiy rivojlanish o'qituvchining ichki motivatsiyasi va institutsional qo'llab-quvvatlash bilan uyg'unlashtirilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, mazkur salohiyat o'zaro bog'langan bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, uni rivojlantirishning yuqorida qayd etilgan oltita asosiy yo'nalishi mavjud. Bu yo'nalishlarning har biri aniq xalqaro mezon va kompetentlik ramkalari bilan asoslangan hamda pedagogik amaliyotda samarali joriy etilishi mumkin. OTMLar uchun ushbu yo'llarni mexanik tarzda emas, balki yaxlit tizim sifatida hamda milliy ta'lim konteksti bilan uyg'unlashtirgan holda joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanib, bunday yondashuv professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini izchil oshirishga, oqibatda esa universitetning ta'lim sifati va xalqaro raqobatbar-doshligini barqaror mustahkamlashga xizmat qiladi, degan xulosaga kelamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu / ed. by Y. Punie. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. DOI: 10.2760/159770. URL: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>
2. Tondeur J., Howard S., Van Zanten M., Gorissen P., Van der Neut I., Uerz D., Kral M. The HeDiCom framework: Higher Education teachers' digital competencies for the future // *Educational Technology Research and Development*. 2023. Vol. 71. P. 33-53. DOI: 10.1007/s11423-023-10193-5.
3. Basilotta-Gómez-Pablos V., Matarranz M., Casado-Aranda L. A., Otto A. Teachers' digital competencies in higher education: a systematic literature review // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2022. Vol. 19. Article 8. DOI: 10.1186/s41239-021-00312-8.
4. Inamorato dos Santos A., Chinkes E., Carvalho M. A. G., Solórzano C. M. V., Marroni L. S. The digital competence of academics in higher education: is the glass half empty or half full? // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2023. Vol. 20. Article 9. DOI: 10.1186/s41239-022-00376-0.
5. D'Armas Regnault M., Vicente-Galindo P., Galindo-Villardón P. Teachers' digital competences and innovative work behavior in higher education: a scoping review // *Frontiers in Education*. 2026. Vol. 11. Article 1814585. DOI: 10.3389/educ.2026.1814585.
6. Huenneke L. F., Stearns D. M., Martinez J. D., Laurila K. Key strategies for building research capacity of university faculty members // *Innovative Higher Education*. 2017. Vol. 42, No. 5. P. 421-435. DOI: 10.1007/s10755-017-9394-y.
7. Castillo-Martínez I. M., Ramírez-Montoya M. S. Research Competencies to Develop Academic Reading and Writing: A Systematic Literature Review // *Frontiers in Education*. 2021. Vol. 5. Article 576961. DOI: 10.3389/educ.2020.576961.
8. Baker V. L., Starck S., Rising M. Required, but Not Developed: Academic and Grant-Writing Skill Development on the Path to the Professoriate // *Trends in Higher Education*. 2025. Vol. 4, No. 1. Article 14. DOI: 10.3390/higheredu4010014.
9. Barroga E., Mitoma H. Improving Scientific Writing Skills and Publishing Capacity by Developing University-Based Editing System and Writing Programs // *Journal of Korean Medical Science*. 2019. Vol. 34, No. 1. Article e9. DOI: 10.3346/jkms.2019.34.e9.
10. Kwan P. P., Sharp S., Mason S., Saetermoe C. L. Faculty writing groups: The impact of protected writing time and group support // *International Journal of Educational Research Open*. 2021. Vol. 2. Article 100100. DOI: 10.1016/j.ijedro.2021.100100.
11. McDonald J., Cater-Steel A. *Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education*. Singapore: Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-981-10-2879-3.
12. Gómez R. L., Suárez A. M. Extending impact beyond the community: Protocol for a scoping review of evidence of the impact of communities of practice on teaching and learning in higher education // *International Journal of Educational Research Open*. 2021. Vol. 2. Article 100048. DOI: 10.1016/j.ijedro.2021.100048.
13. Rettler-Pagel T. *Communities of Practice in the Higher Education Landscape: A Literature Review*. Every Learner Everywhere, 2023. URL: <https://www.everylearnereverywhere.org/resources/communities-of-practice-in-the-higher-education-landscape-a-literature-review/>
14. Niewiesk S., Garrity-Rokous E. G. The academic leadership framework: A guide for systematic assessment and improvement of academic administrative work // *Global Business and Organizational Excellence*. 2021. Vol. 40, No. 4. P. 50-63. DOI: 10.1002/joe.22083.
15. Daher-Armache G., Armache J., Ismail H. N. Leadership development in U.S. Higher education: Strategies for lifelong learning and upskilling // *Journal of Innovation & Knowledge*. 2025. Vol. 10, No. 4. Article 100754. DOI: 10.1016/j.jik.2025.100754.
16. Wang L. Micro-credentials: An important part of a bigger ecosystem // UNESCO. 2022. Last update: 11.06.2025. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/micro-credentials-important-part-bigger-ecosystem>
17. Howard S. K., Tondeur J. Higher education teachers' digital competencies for a blended future // *Educational Technology Research and Development*. 2023. Vol. 71, No. 1. P. 1- 6. DOI: 10.1007/s11423-023-10211-6.
18. Kroff Trujillo F. J., Bellemans Fagalde P. J. Digital Teaching Competence in Higher Education: Tensions, Approaches, and Contemporary Challenges // *Revista TSUP*. 2026. Vol. 2, No. 1. P. 68-84. URL: <https://revistatsupmds.unab.cl/index.php/tsupmds/en/article/view/41>
19. DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators / Joint Research Centre. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

20. Nuis W., Segers M., Beusaert S. Conceptualizing mentoring in higher education: A systematic literature review // Educational Research Review. 2023. Vol. 41. Article 100565. DOI: 10.1016/j.edurev.2023.100565.
21. Zara C. G. Exploring the application of academic leadership skills in teacher education institutions, Philippines: basis for institutional sustainability and innovation // Frontiers in Education. 2026. Vol. 11. Article 1724487. DOI: 10.3389/educ.2026.1724487.
22. Merino C., Pacheco G., Arenas-Martija A., Becerra R., Solís-Pinilla J. Continuing professional development in teachers: insights for designing a formative trajectory in scientific education // Frontiers in Education. 2025. Vol. 10. Article 1537502. DOI: 10.3389/educ.2025.1537502.
23. Xudayqulova M. R. Universitet xodimlarining ilmiy faoliyatini avtomatlashtirish sistemasini milliy reyting tizimi bilan boyitish // Eurasian Journal of Academic Research. 2024. Vol. 4, Issue 1. B. 124-127. DOI: 10.5281/zenodo.10499616. URL: <https://in-academy.uz/index.php/ejar>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.